

Alerta sanitaria

Uso Fraudulento de Preparaciones para Pérdida de Peso en Centros Estéticos

Johana Aponte, Carolina Zona

¿Qué pasó?

Se ha evidenciado un aumento en eventos adversos como hipoglucemia y deshidratación severa, asociados al uso cosmético e indebido de semaglutida. En Colombia en centros estéticos se están usando y comercializando de manera fraudulenta preparaciones de semaglutida. Por esta razón el Invima publicó una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal de una preparación magistral que contiene “Semaglutida + Vitamina B12” la cual no cuenta con registro sanitario aprobado (1).

Asimismo, el gobierno de Reino Unido generó una alerta sanitaria informando sobre los efectos secundarios asociados con el uso indebido de los agonistas GLP-1. También, se advierte sobre productos falsificados y sin registro sanitario que han sido comercializados (2).

Recomendaciones

- No use estos medicamentos para fines cosméticos o pérdida de peso, ya que pueden tener efectos adversos graves.
- Si los está utilizando sin prescripción médica, suspenda su uso de inmediato, informe a su médico y solicite una consulta para evaluar su salud y considerar otras opciones para el control de su peso.
- Se recomienda buscar atención médica inmediata si se experimentan síntomas severos de hipoglucemia.
- Aumentar el consumo de agua durante el día para evitar el riesgo de deshidratación severa.

¿Qué es el medicamento o producto?

La semaglutida más conocida como Ozempic, pertenece al grupo de los agonistas del receptor de GLP-1, son medicamentos utilizados para tratar la diabetes tipo II y la obesidad. Regulan la secreción de insulina y retrasan el vaciamiento gástrico, mejorando así el control de la glucosa en sangre y reduciendo el apetito. Estos medicamentos se están utilizados con fines cosméticos, los cuales no tienen aprobación por las entidades sanitarias.

Los efectos adversos más comunes de semaglutide van desde leves como: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, hasta graves como: hipoglucemia y deshidratación severa, los cuales requieren hospitalización y cuidados médicos. También se han reportado efectos adversos más graves, como pancreatitis y problemas renales, lo que requiere un monitoreo cuidadoso durante su uso.

Bibliografía

1. Invima. Alerta No. 090-2024: Semaglutida + B12 [Internet]. 2024 [cited 2023 Oct 29]. Available from: https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologico/2024/Abril/Alerta%20No_%20%23090-2024%20-%20Semaglutida%2B%20B12%20.pdf
2. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. GLP-1 receptor agonists: reminder of the potential side effects and to be aware of the potential for misuse [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 29]. Available from: <https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-reminder-of-the-potential-side-effects-and-to-be-aware-of-the-potential-for-misuse>
3. Gómez, S. T., Lorente, I. A., & Leonarte, J. A. (2024). Diabetes tipo 2: antidiabéticos agonistas del receptor GLP-1. *Revista Sanitaria de Investigación*, 5(5), 55. /

Contacto

cimun@unal.edu.co
www.cimun.unal.edu.co
Blog: <https://bit.ly/3SsBdUG>

@CIMUNCOL
CIMUNCOL
CIMUN (CIMUN - YouTube)